

KOSMOSNI XALQARO VA MILLIY NUQTAI NAZARDAN TARTIBGA SOLISH MASALALARI, MUAMMOLAR VA ISTIQBOL

Ochilov Asliddin Akramovich

**Toshkent davlat yuridik universiteti xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik
fakultetining 2-bosqich talabasi**

E-mail: ochilovasliddin27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736152>

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada xalqaro kosmik huquqning asoslari va uning O'zbekiston qonunchilik kontekstida qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. IMRAD (Kirish, Metodlar, Natijalar va Muhokama) tuzilmasidan foydalanish orqali biz xalqaro kosmik huquqning keng qamrovli ko'rinishini taqdim etamiz, O'zbekistonning ushbu sohadagi qonunchilik choralari tahlil qilamiz va milliy me'yoriy hujjatlarni jahon standartlariga moslashtirish bo'yicha tushunchalarni taklif etamiz. Tadqiqotda O'zbekistondagi kosmik qonunchiligining hozirgi holati va kelajak istiqbollari ko'rsatish uchun shartnomalar, milliy qonunlar va statistik ma'lumotlardan iborat turli manbalardan foydalaniladi.

Kalit so'zlar: Xalqaro kosmos huquqi, Koinot shartnomasi, O'zbekiston kosmik siyosati, O'zbekkosmos, kosmik qonunchiligi, sun'iy yo'ldoshlarni ro'yxatga olish, kosmik faoliyat, kosmik tadqiqotlar, kosmik shartnomalar, fazoni o'zlashtirish.

KIRISH

Kosmik faoliyatning jadal kengayishi kosmosdan tinch va barqaror foydalanishni ta'minlash uchun keng qamrovli xalqaro kosmik huquqni ishlab chiqishni taqozo etdi. 1967 yildagi Kosmos shartnomasi kabi asosiy xalqaro shartnomalar kosmik huquqning asosini tashkil etadi, ular o'zlashtirmaslik, tadqiq qilish erkinligi va kosmosda ommaviy qirg'in qurollarini taqiqlash tamoyillarini belgilaydi. Ushbu maqola ushbu xalqaro tuzilmalar milliy qonunchilikka qanday ta'sir etishi va integratsiyalashuvini o'rganadi, asosiy e'tibor global kosmik maydonda rivojlanayotgan O'zbekistonga qaratiladi.

METODLAR

Xalqaro kosmik huquq va O'zbekiston milliy qonunchiligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish uchun ushbu tadqiqot aralash usullardan foydalanadi. Asosiy manbalarga xalqaro shartnomalar, milliy qonunlar va qoidalar kiradi. Ikkilamchi manbalar ilmiy maqolalar, hukumat hisobotlari va kosmik agentliklarning ma'lumotlaridan iborat. Matnlarni sharhlash va xalqaro standartlarga muvofiqligini baholash uchun huquqiy tahlil o'tkaziladi. Statistik ma'lumotlardan O'zbekistonning kosmik faoliyati va ularning o'sish traektoriyasini baholash uchun foydalaniladi.

NATIJALAR

Xalqaro kosmik huquq asoslari

Xalqaro kosmik huquq asosan beshta asosiy shartnoma bilan tartibga solinadi:

1. 1967 yildagi Kosmos shartnomasi (OST)¹.

¹ United Nations. (1967). Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty).

2. 1968 yildagi Fazogirlarni qutqarish shartnomasi².
3. 1972 yildagi Fazo obyektlariga zarar yetkazganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi konvensiya³.
4. 1976 yildagi Fazoga uchirilgan obyektlarni ro'yxatga olish to'g'risidagi konvensiya⁴.
5. 1984 yilgi Oy kelishuvi⁵.

Ushbu shartnomalar kosmik ob'ektlarni ro'yxatga olish, etkazilgan zarar uchun javobgarlik va astronomlarni qutqarish kabi masalalarni hal qiluvchi kosmosdagi faoliyatning huquqiy asoslarini belgilaydi.

O'zbekistonning qonunchilik chora-tadbirlari

O'zbekiston milliy qonunchiligida o'z aksini topgan kosmik faoliyatga qiziqish ortib bormoqda. Birlamchi huquqiy hujjat 2020-yilda qabul qilingan "Kosmik faoliyat to'g'risida"gi qonun bo'lib, unda mamlakatimiz kosmik siyosatining tamoyillari va vazifalari belgilab berilgan. Asosiy qoidalarga quyidagilar kiradi:

- Nazorat qiluvchi organ: Koinot faoliyatini nazorat qilish va tartibga solish uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston kosmik agentligini (O'zbekkosmos) tashkil etish.

- Ro'yxatga olish va litsenziyalash: Kosmik ob'ektlar va faoliyat turlarini ro'yxatga olish va litsenziyalashga qo'yiladigan talablar.

- Xalqaro hamkorlik: Xalqaro hamkorlik va xalqaro shartnomalarga rioya qilishga e'tibor qaratish.

"O'zbekKosmos" agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistondan ro'yxatga olingan kosmik ob'ektlar soni barqaror o'sib bormoqda, birinchi sun'iy yo'ldosh 2019-yilda uchirilgan. 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda telekommunikatsiya, ob-havo prognozi va yerni kuzatish kabi sohalarda o'z hissasini qo'shadigan uchta operatsion sun'iy yo'ldosh mavjud.

2022-2026-yillarda O'zbekiston kosmik sanoatini rivojlantirish konsepsiyasidan quyidagi ko'chirma mamlakatning kosmik sohaga strategik qarashlarini yoritadi:

"Bugungi kunda kosmik faoliyat jahon hamjamiyatining globallashuvi va axborotlashtirish jarayonida muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda dunyoning barcha yetakchi va ko'plab rivojlanayotgan davlatlari tomonidan u yoki bu darajada kosmik fazoni tadqiq etish va undan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, shuningdek, kosmik strategiyalar, konsepsiyalar, dasturlar va rejalar ko'lamini kengaytirib, ularni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun katta miqdorda mablag'lar ajratilmoqda. Yetakchi davlatlar kosmik salohiyatdan iqtisodiy, mudofaa, texnik, ilmiy, ijtimoiy, madaniy va xalqaro manfaatlarni amalga oshirish uchun foydalanadilar. AQSh, Xitoy, Rossiya, Yaponiya va Hindiston mustaqil ravishda kosmik parvozlarni hamda keng ko'lamli kosmik dasturlarni amalga oshiradigan va eng katta orbital yo'ldoshlar turkumiga ega bo'lgan kosmik sohadagi yetakchi davlatlar hisoblanadi. Kosmik tarmoq rivojlangan davlatlar qatorida Belgiya, Buyuk

² United Nations. (1968). Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Agreement).

³ United Nations. (1972). Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention).

⁴ United Nations. (1976). Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention).

⁵ United Nations. (1984). Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement).

Britaniya, Germaniya, Lyuksemburg, Italiya, Ispaniya va Fransiya o'z texnologik salohiyatini oshirib, tijorat kosmik dasturlarini ishlab chiqmoqda.

2020-yilda dunyoning barcha davlatlarining kosmik faoliyat xarajatlari AQSh dollarida 82,5 milliardni, shundan fuqarolik maqsadlari uchun — 50,2 milliardni, harbiy maqsadlari uchun — 32,3 milliardni tashkil etgan. 2020-yilda kosmik faoliyatga ajratilgan umumiy xarajatlar AQSh dollarida quyidagicha miqdorda baholanmoqda: AQSh — 47,7 milliard, Xitoy — 8,9 milliard, Fransiya — 4 milliard, Rossiya — 3,6 milliard, Yaponiya — 3,3 milliard, Yevropa Ittifoqi — 2,4 milliard, Germaniya — 2,2 milliard, Hindiston — 2 milliard, Italiya — 1,1 milliard, Buyuk Britaniya — 1,1 milliard, qolganlari — 8,4 milliard. 2020-yilda sun'iy yo'ldosh xizmatlaridan umumiy daromad 117,8 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, shu jumladan, televideniye — 88,4 milliard, radio — 6,3 milliard, internet tarmog'i — 2,8 milliard, statsionar aloqa — 15,7 milliard, mobil aloqa — 2 milliard, erni masofadan zondlash xizmatlari — 2,6 milliardga teng bo'lgan.

Bugungi kunda kosmik bozorning asosiy tayanchlarini erni masofadan zondlash, navigatsiya xizmatlari, aloqa yo'ldoshlari va ma'lumotlar yetkazish tashkil etmoqda. Yaqin kelajakda fuqarolik hamda harbiy maqsadlar uchun masofadan zondlash va sun'iy yo'ldosh aloqalaridan foydalanish sohalarida jadal rivojlanish kutilmoqda. Yerni masofadan zondlash bozori 2026-yilga kelib 8,5 milliard, 2029-yilga kelib sun'iy yo'ldosh aloqasi bozori 18,7 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda.

Kosmik faoliyatni rivojlantirishning asosiy omillari quyidagilarni nazarda tutadi:

- dunyoning yetakchi va rivojlanayotgan mamlakatlari iqtisodiy, mudofaa, texnik, ilmiy, ijtimoiy, madaniy va xalqaro manfaatlarini amalga oshirish maqsadida kosmik faoliyatni faol rivojlantirmoqda;
- dunyoning barcha mamlakatlarida kosmik dasturlar davlat budjeti hisobidan moliyalashtiriladi va kosmik sohani rivojlantirishga qodir bo'lgan davlatlar yuqori natija olish uchun katta moliyaviy mablag'lar sarflaydi;
- kosmik xizmatlar bozori tijorat daromadlari hisobidan kengaymoqda, ulardan asosiylari sun'iy yo'ldosh orqali erni masofadan zondlash, sun'iy yo'ldosh aloqasi va navigatsiya hisoblanadi;
- davlat sektori kosmik xizmatlarning asosiy mijosi bo'lib qolishda davom etmoqda;
- kosmik faoliyatning ayrim yo'nalishlari tijoratlashtirilmoqda;
- sun'iy yo'ldoshlarga bo'lgan talab ortib bormoqda, shu boisdan kelgusi 10 yil ichida ularning ishga tushirilishi ko'payishi kutilmoqda."

MUHOKAMA

O'zbekiston kosmik qonunchiligining xalqaro kosmik huquq bilan uyg'unlashtirilgani mamlakatning koinotni mas'uliyat bilan tadqiq etish va undan foydalanishga sodiqligini ko'rsatadi. "O'zbekKosmos"ning tashkil etilishi va litsenziyalash va ro'yxatdan o'tkazishga alohida e'tibor qaratilishi Ro'yxatga olish to'g'risidagi konventsiyaga muvofiqligini ko'rsatadi.

Kosmik texnologiyalarni joriy etish borasida hozirgi kunda quyidagi tizimli muammolar kuzatilmoqda⁶:

- ✓ kosmik faoliyat, tadqiqotlar va texnologiyalar sohasida normativ-huquqiy baza yetarli darajada shakllantirilmagan;

⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 30.11.2022 yildagi 688-son

- ✓ kosmik sohada vakolatli organ hisoblanmaydigan boshqa vazirliklar va idoralarning normativ-huquqiy hujjatlarida ziddiyat, noaniqliklar va tafovutlar mavjud;
- ✓ kosmik faoliyat va texnologiyalar sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va ilm-fan yutuqlari natijalariga erishilmagan, shuningdek oliy ta'lim muassasalarida ushbu sohadagi kadrlarni tayyorlashga qaratilgan ilmiy-bazaviy asoslar yetarli darajada shakllanmagan;
- ✓ sohadagi mavjud muammolarni hal qilishda kosmik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va samaradorligi to'g'risida vazirliklar va idoralar yetarli darajada ma'lumotga va bilimga ega emas;
- ✓ davlat organlarida iqtisodiyotning yetakchi sohalari vazifalarini samarali hal etish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi mudofaa va xavfsizlik manfaatlari yo'lida kosmik monitoring va geoaxborot texnologiyalarini joriy etish uchun imkoniyat va zamonaviy vositalar mavjud emas;
- ✓ yer usti kosmik infratuzilmasini qurish va rivojlantirish masalalarini moliyalashtirish manbalari muvofiqlashtirilmagan;
- ✓ kosmik texnologiyalarni rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish sohasida yuqori malakali mutaxassislar yetishmaydi;
- ✓ O'zbekiston Respublikasi hududida sun'iy yo'ldosh orqali ishlaydigan mobil qurilma va terminallarni ro'yxatga olish, nazorat qilish, sotish, shaxsiy foydalanish uchun olib kirish yoki ishlab chiqarish uchun aniq talab va mexanizmlar mavjud emas hamda ushbu yo'nalish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmagan.

O'zbekiston Respublikasida kosmik tarmoqni litsenziyalash turlarini noaniq talqin qilish tegishli talabning yetishmasligiga olib keldi, bu esa o'z navbatida mamlakatdagi kosmik faoliyatni nazorat qilishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA

O'zbekistonning kosmik faoliyatga oid qonunchilik chora-tadbirlari xalqaro kosmik hamjamiyat bilan integratsiyalashuv yo'lidagi muhim qadamdir. Milliy qonunlarning xalqaro shartnomalarga mos kelishi mamlakatning koinotni barqaror va tinch yo'l bilan tadqiq qilishga sodiqligini ta'kidlaydi. Kelgusidagi sa'y-harakatlar salohiyatni oshirish, texnologik taraqqiyot va O'zbekistonning global kosmik maydondagi rolini mustahkamlash uchun paydo bo'layotgan xalqaro me'yorlarga rioya qilishga qaratilishi kerak.

References:

1. United Nations. (1967). Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty).
2. United Nations. (1968). Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Agreement).
3. United Nations. (1972). Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention).
4. United Nations. (1976). Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention).
5. United Nations. (1984). Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement).

6. O'zbekKosmos Agentligi faoliyati haqida ma'lumot.
<https://uzspace.uz/oz/page/overview>
7. "2022 — 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining kosmik tarmog'ini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yildagi Qarori
8. <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties.html>
9. <https://uzspace.uz/oz/documents>
10. Lex.uz

INNOVATIVE
ACADEMY